

Cómo enseñar a programar online

Cursos MetaDocencia

Cómo enseñar a programar

Inscripciones en:
www.metadocencia.org

Cómo participar

Próxima edición: Martes 13 de junio de 2023 de 18 a 21 (UTC-3) > [Inscríbete a través del formulario de registro](#)

Todos los datos se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Objetivos

Introducir técnicas y buenas prácticas para diseñar tus cursos de programación y evaluar a tus estudiantes.

Durante este taller remoto:

- Mostraremos cómo diseñar tus cursos de programación de una manera eficiente y productiva.

- Hablaremos de la utilidad de la revisión entre pares y la importancia de recibir *feedback*. Discutiremos cómo implementar estas prácticas.
- Presentaremos diferentes tipos de evaluación posibles. Por ejemplo: problemas de Parsons, *Fill in the blanks*, etc.
- Haremos un recorrido por las buenas prácticas de programación y las formas de promover su uso entre tus estudiantes.
- Presentaremos la práctica de *Live Coding*. Veremos ejemplos prácticos que ayudarán a reconocer detalles a tener en cuenta a la hora de llevarla a cabo.

Durante todo el taller ilustraremos los conceptos presentados usando ejemplos de uso de los lenguajes de programación R y Python.

¿Para quién?

Esperamos que tengas conocimiento de algún lenguaje de programación que enseñes o quieras/necesites enseñar. En particular en este curso nos centramos en los lenguajes R y Python.

Pensamos en Aurora, Patricio y René como **personas tipo** al diseñar los contenidos de este taller.

- Aurora es docente universitaria, sin formación formal en programación pero que tiene que enseñar conceptos de programación en sus materias. Más detalles sobre Aurora [aquí](#).
- Patricio programa en Python profesionalmente desde hace quince años. Este año empezará capacitaciones internas para su empresa, sumado a las clases de programación que dicta en un instituto terciario privado. Más detalles sobre Patricio [aquí](#).
- René aprendió hace muchos años un lenguaje que usa día a día en su trabajo haciendo análisis de datos. Muy recientemente tuvo que aprender a usar R para poder empezar a dar clases porque en la institución donde trabaja decidieron que a partir de ese momento iban a usar R como lenguaje de programación en todas las materias. Más detalles sobre René [aquí](#).

Qué *no* incluye este taller

Este taller NO es un curso de programación (es un taller sobre cómo enseñar programación).

Entre otras cosas, quedan fuera del alcance del taller:

- Entrenamiento en técnicas de programación
- Desarrollo en profundidad y práctica extensiva de las técnicas mencionadas
- Contenidos teóricos sobre pedagogía

Duración

El taller tiene una duración de 3 horas con intervalos de aproximadamente 5 minutos cada 50 minutos de contenidos.

Cronograma tentativo

Duración (min)	Actividad
5	Tiempo previo para conectarse y asegurarse que anda bien tu conexión de audio y video (si no tienes camarita no importa, pero si la tienes ayuda)
15	Presentación del curso
30	Diseño de cursos
20	<i>Peer review & Feedback</i>

25	Tipos de Evaluación
15	Promueve buenas prácticas de programación
10	Enseña a buscar ayuda
30	Live Coding
10	Cierre del curso: resumen y devolución

Materiales

- **Presentación que usamos en el curso** con notas ampliando el contenido para quienes dan la clase.